

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари буйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Гулчеҳра Агзамова ТУРКИСТОН ХОНЛИКЛАРИ: КЕМАЛАР ВА КЕЧУВ ВОСИТАЛАРИ ТАРИХИДАН (XVI-XIX АСР ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Quvonchbek Boboxonov BRONZA DAVRI AHOLISI TURAR-JOYLARI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR NATIJALARIGA DOIR BA’ZI BIR MULOHAZALAR.....	12
3. Elyorjon Karimov XX ASRNING 50-YILLARIDA O‘ZBEKISTON AHOLISI TURMUSH-TARZINING UMUMIY HOLATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	19
4. Alisher Ismailov FAN MUZEYLARINING SHAKLLANISH TARIXIDAN.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОН ССР СУД ТИЗИМИ ТУРФУНЛИК ЙИЛЛАРИДА.....	31
6. Абдукаҳҳор Маҳмудов ЧУСТ ПИЧОҚЧИЛИГИ ТАРИХИ, ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА АНЪАНАЛАРИ.....	44
7. Жонибек Мустафоев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДА ТЕРГОВ ГУРУҲИ ТОМОНИДАН “ПАХТА ИШИ” ҚАТАҒОНИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ ВА УНИНГ ФОЖЕАЛИ ОҚИБАТЛАРИ.....	50
8. Ҳахуо Омонов NAMANGAN OBLASTIDA OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHI (1924-1945 уу).....	59
9. Жамшид Пиримкулов XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТОШКЕНТ ЗАРГАРЛИК МАКТАБИ.....	67
10. Xumora Pozilova TIRNAV BEZAK BERILGAN SOPOL BUYUMLARDA SEMANTIKA MASALALARI (FARG’ONA VODIYSI MISOLIDA).....	73
11. Дилнавоз Раҳматова “ПАХТА ИШИ” СИЁСАТИНИНГ ҚОНУНСИЗЛИКЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИЛИШИ.....	82
12. Dilnoza Tog’ayeva YEVROOSIYO MINTAQASI XAVFSIZLIGI: TUSHUNCHA VA MOHIYATI (XIV – XV ASRLAR ORALIG’IDA).....	87

Абдукаххор Махмудов,
Наманган муҳандислик-технология институти ўқитувчиси,
abduqahhormahmudov3110@gmail.com

ЧУСТ ПИЧОҚЧИЛИГИ ТАРИХИ, ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА АНЪАНАЛАРИ

For citation: Abduqahhor Mahmudov. HISTORY, CHARACTERISTICS AND TRADITIONS OF THE CHUST KNIFE-WORKING. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 9, pp.44-49

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330512>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Чуст пичоқчилик тарихи, пичоқ яшаш технологияси, миллий пичоқчилик анаъналари, Чустда ясалган миллий пичоқ турлари тарихий-этнологик жиҳатдан ўрганилган. Бугунги кунда Чуст пичоқчилик мактабларининг вакиллари томонидан пичоқчилик анаъналари довом эттирилиб келинмоқда. Чуст пичоқчилиги мамалакатимизнинг бошқа пичоқчилик марказларида тайёрланган пичоқлар билан ўзининг яшаш технологияси, услублари, безетилиши, шакли билан фарқ қилади.

Калит сўзлар: Чуст пичоқчилиги, пичоқ турлари, сакпо, камонча, мардона пичоқ, чалабузар пичоқ, бодомча пичоқ.

Абдукаххор Махмудов,
Преподаватель Наманганского
инженерно-технологического института
abduqahhormahmudov3110@gmail.com

ИСТОРИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРАДИЦИИ ЧУСТСКОГО НОЖЕВЕЛЬСТВА

АННОТАЦИЯ

В статье с историко-этнологической точки зрения рассматривается история чустского ножеделия, технология изготовления ножей, национальные традиции изготовления ножей, виды национальных ножей, изготовленных в Чусте. Сегодня традиции ножеделия продолжают представители чустских ножевых школ. Чустское ножеделие отличается от ножей, изготовленных в других центрах ножеделия нашей страны, технологией изготовления, фасоном, украшением, формой.

Ключевые слова: чустское ножеделие, виды ножей, сакпо, кяманча, нож “мардона”, нож “чалабузар”, “миндальный” нож.

Abduqahhor Mahmudov,
Teacher of Namangan Institute of Engineering and Technology
abduqahhormahmudov3110@gmail.com

HISTORY, CHARACTERISTICS AND TRADITIONS OF THE CHUST KNIFE- WORKING

ABSTRACT

From a historical and ethnological point of view, the article examines the history of Chust knife-making, knife-making technology, national traditions of knife-making, types of national knives made in Chust. Today, the traditions of knife making are continued by representatives of the Chust knife schools. Chust knifemaking differs from knives made in other centers of knifemaking in our country, manufacturing technology, style, decoration, shape.

Index Terms: Chust knifemaking, types of knives, sakpo, kamancha, “mardon” knife, “chalabuzar” knife, “almond” knife.

1. Долзарблиги:

Ўзбек халқ амалий санъати турфа, ранг-баранг ва этнографик жиҳатдан ўзига хосдир. Халқимизнинг бой маданий мероси ва халқ амалий хунармандчилик анъаналарини шаклланиш ва ривожланиш босқичларини ҳар томонлама чуқур тадқиқ этиш муҳим масалалардан биридир. Шундан келиб чиққан ҳолда, мустақиллик йиллари аждодларимизнинг бой маданий меъроси ҳамда халқ амалий хунармандчилик анъаналарини илмий жиҳатдан ўрганиш, шунингдек, уларни янада ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди. Халқ амалий санъатини инвентаризация қилиш ҳозирда мавжуд бўлган анъанавий халқ хунармандчилик марказларини, усталарни, буюмларни, бадий анъаналарни этнологик жиҳатдан қайд қилиш, уларни ўрганиш масаласи, бугун нафақат Ўзбекистон, балки халқаро ҳамжамият доирасида долзарб аҳамиятга эга бўлиб бормоқда.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, илмийлик, қиёсий-манتيқий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган.

Фарғона водийси миллий хунармандчилиги, хусусан пичоқчилик тури бўйича бир қатор тарихий ва этнологик тадқиқодлар олиб борилган. Пичоқчилик тарихи бўйича М. Е.Массон, Ю. А. Заднепровский, О. А. Папахристу каби олимларнинг тадқиқодларида маълумотлар келтирилган. Шунингдек С.Иброхимов, С.Булатова, З.Эсоновлар ҳам ўз тадқиқотларида пичоқчилик соҳасига доир тарихий ва этнологик маълумотларни келтириб ўтишган.

3. Тадқиқот натижалари:

Халқимизнинг миллий хунармандчилик намуналаридан бири пичоқчилик бўлиб, бу миллий хунармандчилик турининг юзага келиши бир неча минг йилликларга бориб тақалади. Пичоқ палеолит даврининг сўнги даврида ихтиро қилинган бўлиб, пичоқчилик қадимдан темирчилик хунармандчилигининг мустақил тармоғи сифатида шаклланиб келган.

Темирнинг кашф этилиши пичоқчилик санъати тараққиётида катта ижобий бурилиш ясади. XVII аср бошларида пичоқнинг очиб ёпиладиган, пакки, устара ва бошқа чўнтакда сақланадиган пакки пичоқлар ясала бошланган. Археологик топилмалардан маълумки, Ўрта Осиё худудида миллоддан аввалги 2 минг йилликга оид пичоқ намуналари топилган. Хусусан, Болалик тепа, Афросиёб, Варахша деворларига ишланган расмлардан маълум бўладики, пичоқ инсонлар учун нафақат уй-рўзғор буюми сифатида, балки, ҳарбий қурол сифатида ҳам кенг ишлатиб келинган. Шунингдек пичоқ турлари ҳам кўпайиб борган. XV-XVII асрларда ёнга осиб юриладиган пичоқларнинг турли хиллари пайдо бўлади. Буни Алишер Навоий, Захриддин Мухаммад Бобур асарларида ишланган миниатюралардан кўриш мумкин [1]. Кейинчалик пичоқчиликнинг ўзига хос анъанавий мактаблари пайдо бўлиб, тараққий этиб борган. Жумладан Фарғона водийсида пичоқчилик тармоғи кенг ривожланганлиги тўрисида асосли маълумотлар мавжуд[2].

Фарғона водийсида Андижон, Чуст, Қорасув, Марғилон, Қўқон каби пичоқчилик хунармандчилик марказлари мавжуд. Бундан ташқари Бухоро, Самарқанд, Хоразм, Тошкент, Қашқадарёда ҳам пичоқчилик мактаблари шаклланиб тараққий этиб бормоқда. Умумун олганда мамлакатимиз бўйлаб йигирмага яқин пичоқчилик марказлари ўз фаолиятларини олиб

бориш билан бирга ўз услуб ва минтақа кадрятларини пичоқларда акс эттириб келишмоқда. Ушбу худудларда ясалган пичоқлар ўзининг ишлаш технологияси, ясашиш усули, шакли, катта-кичиклиги ва безаклари билан бир-биридан фарқ қилган. Масалан, ясашиш усулига қараб чуст пичоғи, қорасув пичоғи, шахрихон пичоғи, кўқон пичоғи, хива пичоғи кабиларга бўлинган.

Чуст пичоқчилиги ўзоқ йиллик тарихга эга. Бугунги кунда аҳоли ва сайёхлар учун зиёратгоҳ ва истирохат боғига айлантирилган Бибиона зиёратгоҳи пичоқчиликнинг дастлабки маркази саналади. Бу ерда пичоқ яшаш хунари билан миллоддан аввалги VIII асрдан бошлаб шуғулланиб келишган. Пичоқчилик касби мураккаб касб бўлиши билан бирга одамга ўзгача илҳом бағишлашлайдиган алоҳида хунармандчилик тури саналади. Чуст пичоқчилигида қадимдан анъанавий тарздан авлоддан авлодга ўтиб келаётган усуллардан фойдаланиб келинмоқда[3].

Чуст пичоқчилиги ўзига хослиги билан бошқа марказларга нисбатан ажралиб турган. Хусусан Чуст пичоқчи усталари томонидан ясалган пичоқларнинг учи учун ва юқорига қараб, дастаси пастга қараб ясалган[4]. Бу каби шаклда ясалган пичоқларни харидорлари асосан қассоблар саналган.

Пичоқ яшаш жараёни мураккаб саналиб, катта машаққатни талаб қилади. Пичоқ тайёрлашда асосан пўлат металдан фойдаланилади. Дастлаб пўлат кўрада тобланиб босқон орқали ишлов берилган. Нисбатан юмшоқ темирдан пичоқ думи ясашиб, пўлатда ясалган дамга бирлаштирилган. Метални маълум қиздириш ва ёки эритишда тошдан ясалган ва лой билан сувалган босқонли кўрадан фойдаланишган. Бундай шаклда қурилган ўчоқлар иссиққа чидамли саналади. Темирни қиздириб эритишда қадимдан дам бериш усулидан фойдаланиб келинган. Дам берадиган ускуна қадимда хайвон терисидан тайёрланган. Дам мосламаси Махмуд Кошғарийнинг “Девону луғотит турк” асарида “кўрук” деган ном билан учрайди. XV аср адабиётларида, хусусан, Алишер Навоий асарларида ҳам ушбу ускуна ҳақида келтириб ўтилган[5]. Бугунги кунда темирчилик, хусусан пичоқчилик хунармандчилигида ҳам ўз ахамиятини йўқотмаган.

Пичоқчилик иши майда ва нозик бўлиб, жуда майда асбоб-ускуналар ишлатилган. Пичоқчиликнинг катта дўқонида уста босқончи ва дамғир биргаликда ишлаган. Қиздирилган темир пичоқнинг узунлигига қараб икки ёки уч нафар уста ёрдамида босқонланади. Пичоққа ишлов беришда чўзиш учун босқонли болғадан фойдаланилади. Шунингдек темирни ёйишда дусара деб номланувчи катта ва кичик болғалардан фойдаланилади. Бундан ташқари текисловчи махсус болғадан ҳам уста хунармандларнинг асосий иш қуролларидан биридир.

Пичоққа ажратилган темир қалам билам кесилади. Ажратилган ҳар бир бўлакдан биттадан пичоқ тайёрланади. Бўлақларни Андижон, Наманган, Қорасув, Марғилон пичоқчи усталари кесинди деб номлашади. Иш жараёни эса кесинди қилиш деб юритилади[6]. Ушу жараён давомида метални суғориш энг мураккаб амалиёт саналади.

Усталаримиз пичоқларни кескир, пухта бўлиши учун иш жараёнида сувга тикиб олишади. Бу жараённи суғориш ёки сув бериш деб аталади. Суғориш жараёнида усталар Қуруну каримдан дуоларни ўқиб ишни давом эттирганлар[7]. Ясаладиган пўлатни қаттиқ-бўшлигига қараб сув берилади, пичоқни қиздириб кейин сувга тикиб яна ўтда қиздириб қараб турилса ясалаётган пичоқни қизиган қизил ранги кетиб сарғиш тусга киради. Шу вақтда сувга тикилса тилла ранг туси сақланиб қолади. Бу жараённи тилла рангли суғориш деб юритилади. Агар шу жараёнда кўк рангда киздирса сувга тикилса, унда кўк рангли суғориш деб аталади. Оқиш тусга кирганда суғорилса, оқ рангли суғориш деб юритилади. Тиг суғорилиб бўлингандан сўнг, яъни ўтда бўладиган иш жараёни тугайди. Бу жараён меъёрини фақат устанинг ўзи билади халос[8].

Ушбу жараёнлардан ўтган пичоқ чархлаш жараёни бошланади. Пичоқ чархлашда 13 хил усул бор. Хозирда барча чархлар махсус станокларга ўрнатилиб електор тўки ёрдамида ишлатилади. Лекин қадимда пичоқни чархга соладиган уста ва чархни арқон ёрдамида айлантирадиган уста бўлиш керак бўлган. Дастлаб пичоқнинг тиг қисмини теккис холатга келтириш учун катта тошли чархга солинади. Пичоқ тигини силлиқлаш учун майда тошли

чаррх солинади. Бундан кейин резинали чарх, намот чархга солиниб пичоқ тайёр холатга келтирилади. Шундан сўнг эхтиёжга қараб яна бошқа турдаги чархларга солиш мумкин[9].

Чархланган пичоққа зок ёрдамида ишлов берилади. зок пичоқчиликда фойдаланиладиган мис купороси хисобланади. Зок пичоқ тиғини занглашдан сақлаш учун ишлатиладиган модда. Бу кукун сувда эритиб пичоқ тиғини ювилади. Пичоқ тиғи қорамтир тусга кириб, зангламайдиган ва пухта бўлади. Ҳозирги пичоқчилар бу усулдан кенг фойдаланишади. Зоклаш водийлик усталарга бир пайтлар бутун Шарққа машхур бўлган Ахсикент усталаридан мерос ўтган бўлиб ўтган ва буни археологик маълумотлар ҳам тасдиқлайди[10].

Бундан ташқари пичоққа ишлов беришда бигиз, қалам, нақш найча қалам каби ўйғич қаламлар каби асбоблардан ҳам фойдланилади. Шунингдек пичоқчилик ҳунармандчилигининг муҳим асбобларидан бири бу қайроқ саналади. Қайроқ пичоқ, устара, кетмон, теша ва бошқаларни қайраб ўткир қилинадиган тош, у икки хил бўлади, тошқайроқ ва кумқайроқ. Тошқайроқ тошдан қилинган бўлади, кумқайроқ эса маҳсус кумдан пересланиб тайёрланади. Пичоқ ясашда ишлатиладиган энг муҳим асбоблардан бири чилмихипарма бўлиб, уни Андижон, Марғилон ва Қўқонда чилмихипарма деб юритадилар. Наманганда чилмихапарма, Чимбойда чирмов парма деб юритилади. У пичоқ дастасига чилмихлар қоқиладиган жойни тешувчи ускунадир. Ушбу ускана пичоқчиликда қадимда авлоддан авлодга ўтиб келаётган иш қуролларидан саналади. Шунингдек садаф парма пичоқчиликда ишлатиладиган қадимий асбоб саналади. У кичкина бўлиб пичоқнинг дастасига ўрнатиладиган садафларнинг ўрнини тешишда ишлатилади. У камончага солиб айлантириб ишлатилади[11].

Пичоқлар чархлаб, зокланиб тайёр холатга келтирилгандан сўнг пичоқларга соп ўрнатилади. Пичоқлар соплари тузилишига кўра икки турли бўлади. Сукма сопли пичоқ, ёрма сопли пичоқ, Сукма пичоқлар тайёр бўлгандана сўнг соп қисми марказидан тешикча очилиб пичоқ сопга суқилади ва мустахкамлаб қотирилади. Ёрма пичоқлар эса тайёр бўлган пичоқ дастасида тешикча очилиб икки томонига соп мехланади.

Чустда ясаладиган пичоқларни ўткирлаш жараёнига кўра ҳам икки турли бўлади. Биринчиси чархлама пичоқ. Бунда пичоқ тиғини ўткирлашда ва кескирлигини ошириш учун чарх ёрдамида ишлов берилади. Иккинчиси қайрама пичоқ. Бундай пичоқларни ўткирлашда қойроқ тошлардан фойдаланилади. Чархлама пичоқдан асосан хайвонларни бўғизлашда фойдаланилади. Сабаби ушбу пичоқ турлари қалинроқ тарзда тайёрланади, улардан нисбатан юпқароқ тайёрланган қайрама пичоқлар асосан рўзғор юмушларида фойдаланилади.

Чуст пичоқчи усталари пичоқ сопларини ҳайвон шохи, суяги, тиши, металл, ёғоч ҳамда пластмасса ва бошқа материаллардан таёрлашган. Дасталарни ишлашда унинг материални кўринишини сақлаб қолишга ҳаракат қилинган.

Пичоқнинг ахамият берадиган энг муҳим қисмларидан бири гулбанди саналади. Гулбанд пичоқнинг бўйни, маҳкам бўлиши, синиб кетмаслиги учун суяк, ёғоч, шох қисмларининг тушиб кетмаслиги учун ўрнатилган. Гулбанда асосан баббит ёки қалайдан тайёрланади. Қалай ёки баббит эритилиб, пичоқ сопи ва тиғи орасига ёпиштирилади. Кейин унинг юзи силликланиб пардозланади. Гулбандлар ҳам тузилишига кўплаб турлари мавжуд. Оддий гулбанд, садафли, кумушли гулбанд ва саводли гулбанд турлари миллий пичоқчиликда кенг тарқалган турлари саналади. Гулбанднинг асосий вазифаси пичоқ тиғининг сопга мустахкамлаш учун зарур қисм саналади. Гулбанднинг ўзига хос тарафидан бири бу ўзбек миллий пичоқчилигининг анъанаси саналади. Шунингдек қассоблар пичоқ олишда унинг мустахкамлиги, чарланиши, кескирлиги билан бирган пичоқ узунлиги бўйлаб чизик тортилганлигига алоҳида ахамият беришган. Бу чизик “халолак” деб номланиб, унинг вазифаси хайвонни бўғизлаганда қон шу чизик бўйлаб чиқиб кетишини таъминлаган. Мусулмончиликда пичоқнинг холак ва гулбанди бўлмаса хайвон сўйилади деган нақл бор[12].

Чустда ясаладиган пичоқлар тузилишига кўра тўғри пичоқ, қайқи пичоқ, бодомча пичоқ, хажмига кўра ўртасуямлик, кезлик, болапичоқ, чалабузар, безатилишига кўра содда

пичок, гулдор пичок, чилмихагулли пичок, руфта пичок, дастасининг тузилишига кўра, ёғоч сопли, суяк сопли, шохдастали, дандон сопли, ўн уч садафли, ўн беш садафли, ясашиш усулига кўра Чуст пичок, Қорасув пичок, Шахрихон пичок, Бухорча пичок, Пойтўғ пичок, Қуқон пичок деб юритилади. Ишлатилишига кўра рўзғор пичоқлари, қассоб, боғдорчилик, косибчилик пичоқлари ва бошқаларда турлари ҳам бор. Пичоқнинг турлари кўп. Чуст пичоқчи усталари томонидан энг кўп тайёрланадиган пичоқ турларига тўхталиб ўтсак. Жумладан: Тўғри пичоқ қадимдан ишлатилиб келинаётган пичоқ тури бўлиб, пичоқчиликда пичоқ тиғининг учи қайрилмай тўғри чиққан бўлади. Энг кўп учрайдиган пичоқ турларидан қайчи пичоқ тиғнинг учи орқасига озгина қайрилган бўлади. Бодомча пичоқ унинг орқа кирраси учидан тахминан 4-5 смча жойи ичига камалак бўлиб кирган бўлади. Кўқонда қозоқча, Марғилонда қозоқи, Наманганда бодомча ва қозоқча деб юритилади. Ўртасуям пичоқ пичоқ турларидан бири бўлиб, тиғининг узунлиги ўртача суямда[13] бир суям келадиган пичоқдир.

XX аср бошларида Чуст пичоқчилиги ўзига хослиги билан ажралиб турган[14]. Чуст пичоқчилиги авлоддан авлодга ўтиб ўз миллийлигини йўқотмай ривожланиб келмоқда. Чуст пичоқчи усталари томонидан бугунги кунда 100 дан ортиқ пичоқ турлари тайрланиб мамлакатими турли ҳудудларига етказиб бериш билан бирга хорижга экспортларни ҳам амалга ошириб келмоқдалар. Чустда пичоқчилик ҳунармандчилиги пайдо бўлган илк даврлардан усталар томонидан асосан 3 турли пичоқлар тайёрланган. Улар тол барги, қайқи ва қозоқча пичоқлар каби турлари бўлган[15]. Кейинчалик эҳтиёжга ва ишлатилишига ва тиғ тузилишига қараб тўғри пичоқ, қайроқи пичоқ, авғон пичоқ, балиқ пичоқ, садаф сопли пичоқ, фезуза кўзли пичоқ, хон пичоқ, дудам пичоқ, чилмеҳа пичоқ, набор сопли пичоқ турлари тайёрлана бошлаган[16].

Чуст пичоқчилигининг ўзига хос томонларидан бири бу тайёрланган пичоқларга “ЧУСТ” ёзувли тамғани қўйилиши. Ҳозиргу кунда пичоқларга “Хилол ва тўрт кирралик юлдузча” тамғасини тушириш урфга кирган. Бу юлдузлар пичоқчиликнинг ўзига хос анъанаси бўлиб нечта юлдуз қўйилишига қараб уларнинг пичоқчилик мактабининг қайси авлоди эканлигини билиб олиш мумкин бўлган. Ҳозирги кунда кўплаб пичоқчилар бу анъанага риоя қилмай қўйганлар[17].

Чуст пичоқчилари томонидан ясалган машҳур пичоқ турларидан яна бири Дамашқ пичоғи саналади. Буни бошқа пичоқ турларидан фарқи 1 донаси 20 хил металдан тайёрланади. 20 хил метал сим шаклида таёрланиб трос қилиб ўралади ва ўчоқда қиздирилиб ишлов берилади. Ишлов жараёнида барча сим металллар бир-бирига бирикиб кетади[18]. Чуст пичоқчилари томонидан тайёрланган ушбу пичоқлар ҳам мустаҳкамлиги ва чидамлилиги жиҳатидан дамашқ пичоқларига тенглаштирилган. Бундан ташқари камалак, кўш камалак, қайқи, хисори, сойлиқ, алқар қассоб пичоқлари ҳам Чуст пичоқларининг энг машҳур пичоқ турларидан саналади[19].

Бугунги кунда Чуст пичоқчилигида ўзига хос ҳунармандчилик мактаблари шаклланиб бормоқда. Шулардан бири Убайдуллаев Раҳимжон пичоқчи саналади. У Ўзининг фаолияти давомида 30 дан ортиқ шогиртларига пичоқчилик сирларидан сабоқ бериб келмоқда. Убайдуллаев Раҳимжон пичоқчилик мактабининг 6 вакили саналади. Раҳимжон пичоқчи уйда пичоқчиликка оид уй музей ташкил этган. Убайдуллаев Раҳимжон пичоқчининг ўғли Райимжон пичоқчи ҳам отасидан пичоқчилик санъати ўрганиб оилавий анъанани давом эттирмоқда[20].

4. Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда, халқ усталари авлоддан-авлодга ўтиб ардоқланиб келинаётган пичоқчилик санъати ижодий тажрибалари, моҳирлик сирлари, отадан болага, бободан неварога мерос бўлиб келяпти. Усталаримиз бутун бир тажрибаларга асосланиб, бетакрор услубдаги пичоқ намуналари яратиб келмоқдалар. Чуст пичоқчилари томонидан тайёрланаётган пичоқлар бугунги кунда мамлакатимиз аҳолиси эҳтиёжи қондириш билан бирган хориж бозорларига ва туристларга етказиб берилмоқда.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. – Т.: Ўқитувчи, 1994. –Б. 117. (Jabbarov I. Ethnography of the Uzbek people. - Т.: Teacher, 1994. – P. 117.)
2. Заднепровский Ю. А. Древнеземледельческая культура Ферганы – Т., 1962. – С. 81. (Zadneprovsky Yu. A. Ancient agricultural culture of Fergana - Т., 1962. - P. 81.)
3. Дала ёзувлари Наманган вилояти Чуст тумани Чуст шаҳри 2022 йил (3. Field records Chust city, Chust district, Namangan region, 2022)
4. Носирова З. Фарғона водийси бадий хунармандчилиги // Мозийдан садо, 2014, № 2. (62) – Б. 20-21. (Nasirova Z. Artistic crafts of the Fergana Valley // Sound from Moziy, 2014, No. 2. (62) – P. 20-21.)
5. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. –Т. Давлат илмий нашриёти, 2000. –Б. 63. (5. National encyclopedia of Uzbekistan. -Т. State Scientific Publishing House, 2000. -P. 63.)
6. Дала ёзувлари Наманган вилояти Чуст тумани Чуст шаҳри 2022 йил (Пичокчи уста Рахимжон Убайдуллаев билан ўтказилган суҳбат асосида олинган) (6. Field notes, Chust city, Chust district, Namangan region, 2022 (obtained based on an interview with master knife maker Rakhimjon Ubaidullaev)
7. Гаврилов М. Рисола сартовский ремесленников Исследование преданий мусульманский цехов Т., 1912 – С. 36. (Gavrilov M. Risola of the Sart craftsmen Research of the legends of the Muslim workshops Т., 1912 - P. 36.)
8. Дала ёзувлари Наманган вилояти Чуст тумани Чуст шаҳри 2022 йил (Муҳаммаджон пичокчи билан ўтказилган суҳбат асосида олинган) 8. Field notes, Chust city, Chust district, Namangan region, 2022 (obtained based on an interview with Muhammadjan the knifeman)
9. Дала ёзувлари Наманган вилояти Чуст тумани Чуст шаҳри 2022 йил (Field records Chust city, Chust district, Namangan region, 2022)
10. Сверчков Л. М., Папахристу О. А. Традиция мастеров ножевщиков Средней Азии // ОНУ. – 1990. – №7. – С. 52. (Sverchkov L. M., Papakhristu O. A. The tradition of cutlers in Central Asia // ONU. - 1990. - No. 7. – P. 52.)
11. Дала ёзувлари Наманган вилояти Чуст тумани Чуст шаҳри 2022 йил (Field records Chust city, Chust district, Namangan region, 2022)
12. Дала ёзувлари Наманган вилояти Чуст тумани Чуст шаҳри 2022 йил (Field records Chust city, Chust district, Namangan region, 2022)
13. Изох: Ўзбек тили лексикологияси – Т:Фан, 1981. – Б.69 (Суям хажм ўлчоқ бирлиги) (Note: Lexicology of the Uzbek language – Т:Fan, 1981. – B.69 (Measurement unit of volume)
14. Носирова З. Фарғона водийси бадий хунармандчилиги // Мозийдан садо, 2014, № 2. (62) – Б. 20-21. (Nasirova Z. Artistic crafts of the Fergana Valley // Sound from Moziy, 2014, No. 2. (62) – P. 20-21.)
15. Иброхимов С. Фарғона шеваларининг касб-хунар лексикаси – Т., 1959. – Б. 115 (Ibrokhimov S. Vocational lexicon of Fergana dialects - Т., 1959. - P. 115)
16. Дала ёзувлари Наманган вилояти Чуст тумани Олмос қишлоғи 2022 йил (Field notes, Olmos village, Chust district, Namangan region, 2022)
17. Дала ёзувлари Наманган вилояти Чуст тумани Чуст шаҳри 2023 йил (Field records Chust city, Chust district, Namangan region, 2023)
18. Дала ёзувлари Наманган вилояти Чуст тумани Чуст шаҳри 2022 йил (Field records Chust city, Chust district, Namangan region, 2022)
19. Дала ёзувлари Наманган вилояти Чуст тумани Чуст шаҳри 2023 йил (Field records Chust city, Chust district, Namangan region, 2023)
20. Дала ёзувлари Наманган вилояти Чуст тумани Чуст шаҳри 2022 йил (Field records Chust city, Chust district, Namangan region, 2022).

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000